

De la Fisiopatología a la Clínica: Una Revisión de la Neuropatía Diabética y su Tratamiento

Berenice Morales Canto, Dorian Alejandra Pérez Aguilar, Sergio Manuel Montes Lara, Santiago Óscar Pazarán Zanella

Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Puebla UMF No. 06

Resumen

Objetivo: Revisar y sintetizar la evidencia reciente sobre la neuropatía diabética, incluyendo epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, diagnóstico y estrategias terapéuticas. **Metodología:** Se realizó una revisión narrativa de literatura publicada entre 2020 y 2025, seleccionando artículos originales, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos y capítulos de libros de alto impacto. Se incluyeron 23 referencias que abordaron diferentes aspectos de la neuropatía diabética. **Resultados:** La neuropatía diabética afecta hasta el 50% de los pacientes con diabetes mellitus, con repercusiones significativas en calidad de vida y carga socioeconómica. Los mecanismos fisiopatológicos comprenden estrés oxidativo, alteraciones de canales iónicos, inflamación neurogénica y factores genéticos. El diagnóstico sigue siendo clínico, con limitaciones en la detección temprana. Las opciones terapéuticas incluyen manejo glucémico, fármacos anticonvulsivantes, antidepresivos y terapias emergentes dirigidas a mecanismos específicos de daño neuronal. **Persisten vacíos** en biomarcadores diagnósticos, eficacia a largo plazo de tratamientos innovadores y evidencia en poblaciones latinoamericanas. **Conclusión:** La neuropatía diabética requiere un abordaje integral que combine prevención, diagnóstico temprano, terapias personalizadas y atención multidisciplinaria. Se destacan necesidades críticas de investigación traslacional y estudios multicéntricos que permitan optimizar estrategias clínicas y reducir la carga global de la enfermedad.

Abstract

Objective: To review and synthesize recent evidence on diabetic neuropathy, including epidemiology, pathophysiology, risk factors, diagnosis, and therapeutic strategies. **Methods:** A narrative literature review was conducted, including studies published between 2020 and 2025. High-impact original articles, systematic reviews, clinical trials, and book chapters were selected. A total of 23 references covering different aspects of diabetic neuropathy were included. **Results:** Diabetic neuropathy affects up to 50% of patients with diabetes mellitus, significantly impacting quality of life and socioeconomic burden. Pathophysiological mechanisms include oxidative stress, ion channel dysfunction, neurogenic inflammation, and genetic factors. **Diagnosis** remains largely clinical, with limitations for early detection. **Therapeutic options** include glycemic control, anticonvulsants, antidepressants, and emerging therapies targeting specific neuronal damage pathways. **Critical gaps** remain in diagnostic biomarkers, long-term efficacy of innovative treatments, and evidence in Latin American populations. **Conclusion:** Diabetic neuropathy demands an integrated approach combining prevention, early diagnosis, personalized therapies, and multidisciplinary care. Translational research and multicenter studies are urgently needed to optimize clinical strategies and reduce the global burden of this disease.

Palabras Clave: Neuropatías Diabéticas, Diabetes Mellitus Tipo 2, Neuralgia, Nervios Periféricos, Tratamiento, Epidemiología

Keywords: Diabetic Neuropathies, Diabetes Mellitus, Type 2, Neuralgia, Peripheral Nerves, Treatment, Epidemiology

1. INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) constituye una de las principales amenazas para la salud pública global en el siglo XXI, no solo por su elevada prevalencia, sino también por la magnitud de sus complicaciones crónicas [1]. La comprensión actual de esta enfermedad reconoce un espectro complejo que abarca alteraciones en la secreción y acción de la insulina, resistencia periférica a la glucosa y procesos inflamatorios crónicos de bajo grado [2]. A nivel mundial, se ha observado un incremento sostenido de la incidencia y prevalencia de DM,

reflejo tanto de cambios demográficos como de factores asociados al estilo de vida. En México, los hallazgos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022 evidencian que más del 16 % de los adultos presentan diabetes o prediabetes, consolidando a esta condición como uno de los principales problemas de salud del país [3]. La atención primaria y las guías clínicas recientes subrayan que la diabetes no debe entenderse únicamente como un trastorno metabólico aislado, sino como un síndrome complejo con múltiples comorbilidades [4,5].

Entre las complicaciones crónicas de la diabetes, la neuropatía diabética (ND) ocupa un lugar central debido a su elevada frecuencia y su impacto en la calidad de vida de los pacientes [6]. La ND comprende un conjunto heterogéneo de síndromes clínicos que resultan del daño crónico al sistema nervioso periférico, secundario a hiperglucemia sostenida, estrés oxidativo y mecanismos inflamatorios [7]. En la población mexicana, se ha identificado una alta prevalencia de factores de riesgo como hipertensión, dislipidemia y duración prolongada de la enfermedad, los cuales aumentan la susceptibilidad a desarrollar neuropatía [8]. Este escenario no solo genera discapacidad física y sufrimiento, sino también una carga económica sustancial para los sistemas de salud y las familias, dado el elevado costo del tratamiento y de las complicaciones asociadas, como úlceras y amputaciones.

El abordaje clínico de la ND continúa siendo un reto. Aunque se dispone de criterios diagnósticos estandarizados, la variabilidad en la presentación clínica, que va desde neuropatías simétricas distales hasta formas dolorosas complejas, dificulta la detección temprana y el manejo oportuno [9]. La literatura reciente enfatiza que el dolor neuropático diabético constituye uno de los síndromes de dolor crónico más prevalentes, caracterizado por hiperalgesia, alodinia y pérdida funcional [10,11]. Esto repercute en un deterioro significativo de la calidad de vida y en el incremento del uso de recursos sanitarios, lo cual obliga a una reevaluación constante de las estrategias diagnósticas y terapéuticas [12,13].

En cuanto al tratamiento, los avances recientes han permitido un mejor entendimiento de la fisiopatología y, en consecuencia, el desarrollo de terapias más específicas. La literatura actual describe un amplio espectro de alternativas que van desde modificaciones en el estilo de vida y farmacoterapia convencional hasta el uso de moduladores de canales iónicos, terapias combinadas y estrategias personalizadas [14,15]. Ensayos clínicos y revisiones recientes resaltan la utilidad de nuevas moléculas y combinaciones farmacológicas para mejorar el control del dolor neuropático [16-18]. Asimismo, el redescubrimiento de fármacos antiepilépticos como la carbamazepina, y su evaluación en contextos tanto clínicos como experimentales, ha abierto nuevas líneas de investigación sobre mecanismos moleculares de la ND y potenciales dianas terapéuticas [19-22].

No obstante, a pesar de los avances, persisten importantes vacíos de conocimiento que dificultan la optimización del diagnóstico y el manejo integral de la ND. La fisiopatología sigue siendo parcialmente comprendida, la predicción de la respuesta terapéutica es limitada y la personalización del tratamiento aún no es una realidad clínica generalizada. La evidencia actual demanda integrar los hallazgos sobre mecanismos moleculares, nuevas estrategias diagnósticas y terapias emergentes en una visión holística que permita mejorar la práctica clínica y orientar la investigación futura [23]. En este contexto, la presente revisión busca sintetizar los avances recientes en fisiopatología, diagnóstico y terapéutica de la neuropatía diabética, destacando sus implicaciones clínicas y las oportunidades para el desarrollo de intervenciones innovadoras.

2. METODOLOGÍA

Este trabajo se desarrolló como una revisión narrativa con enfoque analítico y crítico, siguiendo las recomendaciones metodológicas para revisiones no sistemáticas en ciencias de la salud. El objetivo fue integrar

y contextualizar la evidencia reciente sobre la fisiopatología, diagnóstico y abordaje terapéutico de la neuropatía diabética, con énfasis en su impacto en la práctica clínica actual.

Además, se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Embase y ClinicalKey. El rango temporal comprendió de enero de 2020 a junio de 2025, con el fin de garantizar la inclusión de la literatura más actual y relevante. Se utilizaron combinaciones de descriptores controlados (MeSH/EMTREE) y términos libres: “diabetic neuropathy”, “painful diabetic neuropathy”, “diabetic peripheral neuropathy”, “neuropathic pain”, “pathophysiology”, “treatment”, “management”, “ion channels”, “neurobiology” y “anticonvulsants”.

En este sentido, se incluyeron artículos de revisión, ensayos clínicos aleatorizados, estudios observacionales, consensos de guías de práctica clínica, capítulos de libros médicos de referencia y reportes de salud pública. Solo se consideraron publicaciones en inglés y español con acceso a texto completo. Se excluyeron reportes de caso aislados, literatura gris y manuscritos que no abordaran específicamente la neuropatía diabética en el contexto de diabetes mellitus tipo 2.

Los títulos y resúmenes fueron revisados por dos autores de manera independiente. Posteriormente, se evaluaron los textos completos de los artículos seleccionados para verificar su pertinencia. Las discrepancias fueron resueltas por consenso.

La información relevante se organizó en matrices temáticas que incluyeron:

1. Aspectos epidemiológicos y carga de enfermedad.
2. Mecanismos fisiopatológicos clásicos y emergentes.
3. Factores de riesgo y determinantes clínicos.
4. Opciones diagnósticas y avances en imagen/neurofisiología.
5. Terapéuticas convencionales y nuevas estrategias farmacológicas y no farmacológicas.

La síntesis narrativa buscó identificar convergencias, controversias y vacíos de conocimiento en la literatura, aportando un análisis crítico orientado a la práctica clínica y a futuras líneas de investigación.

La información de las publicaciones seleccionadas se extrajo, sintetizó y organizó de forma cualitativa en subsecciones temáticas para conformar la estructura del artículo de revisión (Introducción, Epidemiología, Fisiopatología, Manifestaciones Clínicas, Diagnóstico y Manejo Terapéutico).

La solidez y el nivel de evidencia de los artículos fueron considerados para la discusión, priorizando las revisiones sistemáticas y los ensayos clínicos aleatorizados (RCTs) en la sección de tratamiento. La numeración de las citas en el texto se realizó en orden progresivo de aparición, conforme a la normativa del sistema numérico, asegurando la trazabilidad de cada afirmación a su fuente original.

3. RESULTADOS

Tras aplicar la estrategia de búsqueda y los criterios de selección, se integraron 23 referencias principales publicadas entre 2020 y 2025, provenientes de bases de datos de alto impacto, capítulos de libros médicos de referencia y encuestas epidemiológicas nacionales. La síntesis se organizó en cinco ejes temáticos:

epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, diagnóstico y opciones terapéuticas. Esta estructura permitió facilitar la comparación de hallazgos y resaltar los avances más recientes en el campo de la neuropatía diabética.

1. Epidemiología y carga de enfermedad

La diabetes mellitus tipo 2 continúa en ascenso global, con una prevalencia que supera los 500 millones de personas en 2021 y proyecciones alarmantes hacia 2030 [1,2]. En México, la ENSANUT 2022 reportó una prevalencia combinada de prediabetes y diabetes superior al 18%, con tendencia al alza [3]. La neuropatía diabética afecta aproximadamente al 50% de los pacientes con larga evolución de la enfermedad y se asocia a discapacidad, amputaciones y deterioro de la calidad de vida [6,9].

Tabla 1. Prevalencia de diabetes y neuropatía diabética reportada en la literatura reciente

AUTOR/AÑO	POBLACIÓN	HALLAZGOS PRINCIPALES
FOROUHI & WAREHAM, 2022 [2]	Global	>500 millones de casos de DM, incremento sostenido
ENSANUT, 2023 [3]	México	18% prevalencia de prediabetes + diabetes
ZIEGLER ET AL., 2023 [9]	Europa	ND en 50% de pacientes con DM >10 años
DILLON ET AL., 2024 [14]	EE.UU.	ND dolorosa: 20–30% de los casos

Diseño: Propio

2. Fisiopatología y mecanismos emergentes

La neuropatía diabética resulta de un entramado de factores metabólicos, vasculares, inflamatorios y neurodegenerativos [6,7,23]. Los mecanismos recientemente descritos incluyen:

- Estrés oxidativo y disfunción mitocondrial.
- Alteraciones en canales iónicos (sodio, calcio, potasio), clave en la génesis del dolor neuropático [15].
- Procesos neuroinflamatorios mediados por citoquinas y microglía [7,23].
- Participación de vías genéticas y epigenéticas que modifican la susceptibilidad [17].

Tabla 2. Mecanismos fisiopatológicos relevantes en la neuropatía diabética

MECANISMO	EVIDENCIA RECIENTE	IMPLICACIONES CLÍNICAS
ESTRÉS OXIDATIVO	Singh et al., 2025 [5]	Conduce a daño axonal progresivo
ALTERACIONES EN CANALES IÓNICOS	Wang et al., 2024 [15]	Nuevo blanco terapéutico
NEUROINFLAMACIÓN	Młynarska et al., 2025 [7]	Asocia dolor neuropático refractario
CAMBIOS EPIGENÉTICOS/GENÉTICOS	Sher et al., 2023 [17]	Potencial en medicina personalizada

Diseño: Propio

3. Factores de riesgo y determinantes clínicos

Los principales factores asociados a neuropatía diabética en la población mexicana incluyen: duración de la enfermedad, mal control glucémico, hipertensión y dislipidemia [8]. La obesidad y el tabaquismo se han identificado como cofactores que aceleran el daño nervioso [9,23].

4. Diagnóstico y clasificación

El diagnóstico continúa siendo clínico, basado en síntomas, exploración física y escalas validadas. La electroneuromiografía y la evaluación de fibras pequeñas han demostrado utilidad en fases tempranas [14,16]. Sin embargo, persisten limitaciones en la detección precoz, lo que subraya la necesidad de biomarcadores y métodos no invasivos.

5. Opciones terapéuticas y avances recientes

El manejo de la neuropatía diabética incluye tres niveles:

1. Optimización del control glucémico y factores de riesgo.
2. Tratamiento farmacológico convencional: anticonvulsivantes (carbamazepina, pregabalina), antidepressivos tricíclicos y duales, y analgésicos [12,13,21].
3. Nuevas aproximaciones: terapias dirigidas a canales iónicos, moduladores neuroinflamatorios y estrategias combinadas [15,17].

Tabla 3. Principales opciones terapéuticas en neuropatía diabética

GRUPO	EJEMPLOS	EVIDENCIA	COMENTARIOS
ANTICONVULSIVANTES	Carbamazepina, Oxcarbazepina, Pregabalina	Tesfaye et al., 2022 [12]; Razazian et al., 2020 [21]	Primera línea, eficacia probada
ANTIDEPRESIVOS	Amitriptilina, Venlafaxina	Chen et al., 2024 [18]	Útiles en dolor neuropático
NUEVAS TERAPIAS	Bloqueadores de canales iónicos, terapias génicas	Wang et al., 2024 [15]; Sher et al., 2023 [17]	Potencial futuro, aún en fase experimental

Diseño: Propio

La revisión evidencia que la neuropatía diabética es una complicación de alta prevalencia, cuyo impacto clínico y social continúa en aumento tanto a nivel global como en México. Se confirma su naturaleza multifactorial, con mecanismos emergentes que abren nuevas oportunidades terapéuticas. Sin embargo, persisten vacíos relevantes: la ausencia de biomarcadores diagnósticos tempranos, la necesidad de estrategias personalizadas según perfiles genéticos y la falta de estudios multicéntricos que evalúen terapias innovadoras a gran escala. Estos hallazgos subrayan la urgencia de un abordaje integral que combine control metabólico estricto, terapias dirigidas y atención multidisciplinaria.

4. DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta revisión confirman que la neuropatía diabética constituye una de las complicaciones más incapacitantes y prevalentes de la diabetes mellitus, con repercusiones clínicas, económicas y sociales de gran magnitud. La alta prevalencia reportada en México y en otros contextos internacionales [2,3], sumada a su compleja fisiopatología [5,7], sitúa a esta entidad como un reto prioritario para los sistemas de salud.

Desde el punto de vista fisiopatológico, los estudios recientes han ampliado el entendimiento más allá del daño microvascular clásico, incorporando el papel de los canales iónicos, el estrés oxidativo y las alteraciones genéticas [7,15,17]. Estos avances abren la posibilidad de terapias dirigidas que actúen sobre mecanismos específicos de daño neuronal, lo que representa un cambio de paradigma frente a los tratamientos convencionales centrados en el control glucémico y el manejo sintomático [13,14]. No obstante, la traslación clínica de estos hallazgos aún es incipiente, ya que la mayoría de los estudios se encuentran en fases experimentales o involucran muestras pequeñas.

En cuanto al diagnóstico, persiste la ausencia de biomarcadores específicos y validados para la detección temprana de la neuropatía diabética [9,16]. La dependencia de criterios clínicos y pruebas de conducción nerviosa limita la identificación oportuna de pacientes en riesgo, lo cual retrasa intervenciones potencialmente efectivas. Este vacío resalta la necesidad de investigación translacional enfocada en validar marcadores moleculares o de imagen avanzados.

El tratamiento de la neuropatía diabética continúa siendo un desafío multifacético. Los ensayos clínicos más recientes han evaluado fármacos anticonvulsivos, antidepresivos y combinaciones terapéuticas con resultados variables [12,18,21]. Aunque agentes como la carbamazepina y la pregabalina muestran eficacia en el control del dolor neuropático, su seguridad y efectividad a largo plazo requieren estudios adicionales [19,20,22]. La tendencia hacia terapias combinadas y personalizadas emerge como una estrategia prometedora, pero aún carece de consenso en las guías internacionales.

Un aspecto crítico identificado es la escasez de estudios multicéntricos en poblaciones latinoamericanas, a pesar de la elevada prevalencia reportada en la región [3], [8]. La mayoría de la evidencia proviene de contextos europeos y norteamericanos, lo cual limita la generalización de los hallazgos y subraya la necesidad de generar datos locales robustos que permitan diseñar políticas de salud más contextualizadas.

Asimismo, los costos asociados a la neuropatía diabética, tanto directos como indirectos, continúan en ascenso, generando una carga significativa para los sistemas de salud y las familias [23]. La inclusión de este factor económico en los análisis futuros será esencial para dimensionar el verdadero impacto de la enfermedad y priorizar intervenciones costo-efectivas.

En síntesis, los avances en la comprensión de la neuropatía diabética han sido notables en los últimos cinco años, particularmente en el terreno fisiopatológico y terapéutico. Sin embargo, persisten brechas críticas en diagnóstico temprano, validación de biomarcadores, eficacia a largo plazo de tratamientos innovadores y generación de evidencia en poblaciones subrepresentadas. Superar estas limitaciones requerirá un enfoque multidisciplinario, la integración de tecnologías emergentes y una mayor colaboración internacional.

5. CONCLUSIONES

La neuropatía diabética continúa representando una de las complicaciones más prevalentes y discapacitantes de la diabetes mellitus, con un impacto creciente en la calidad de vida de los pacientes y en los sistemas de salud a nivel global y regional. La evidencia revisada confirma su etiología multifactorial y la complejidad de sus manifestaciones clínicas, lo que explica las limitaciones en el diagnóstico temprano y el tratamiento efectivo.

En los últimos años se han logrado avances significativos en la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos, particularmente en el papel de los canales iónicos, la disfunción mitocondrial y las alteraciones genéticas, lo que abre oportunidades para el desarrollo de terapias más específicas y personalizadas. Sin embargo, la traslación de estos hallazgos al ámbito clínico sigue siendo insuficiente, y persisten vacíos críticos en la validación de biomarcadores diagnósticos y en la evaluación de la seguridad y eficacia a largo plazo de nuevas estrategias terapéuticas.

Para enfrentar este reto, resulta indispensable promover estudios multicéntricos y colaborativos que incluyan poblaciones diversas, especialmente en regiones con alta carga de enfermedad como América Latina. Asimismo, la incorporación de un enfoque multidisciplinario que integre control metabólico, manejo del dolor, rehabilitación y apoyo psicosocial será fundamental para mejorar los desenlaces clínicos y reducir la carga socioeconómica asociada.

En conclusión, la neuropatía diabética exige un abordaje integral y renovado que combine innovación científica, rigor clínico y equidad en el acceso a la atención. Solo así será posible avanzar hacia estrategias costo-efectivas que logren transformar el pronóstico de millones de personas en el mundo.

REFERENCIAS

- [1] A. C. Powers, K. D. Niswender, and C. Evans-Molina, "Diabetes Mellitus: Diagnosis, Classification, and Pathophysiology," in *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 21st ed., J. Loscalzo, A. Fauci, D. Kasper, et al., Eds. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2022. [Online]. Available: <https://accessmedicine.bibliotecaabuap.elogim.com/content.aspx?aid=1206999814>
- [2] N. G. Forouhi and N. J. Wareham, "Epidemiology of diabetes," *Medicine (Baltimore)*, vol. 50, no. 10, pp. 638–643, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.mpmed.2022.07.010.
- [3] A. Basto-Abreu, N. López-Olmedo, R. Rojas-Martínez, et al., "Prevalencia de prediabetes y diabetes en México: Ensanut 2022," *Salud Pública de México*, vol. 65, pp. s163–s168, Jun. 2023, doi: 10.21149/14832.
- [4] J. F. C. Pérez, "Diabetes mellitus," in *Atención primaria: Problemas de salud en la consulta de medicina de familia*, España: Elsevier, 2024, pp. 247–250. [Online]. Available: <https://clinicalkey.bibliotecaabuap.elogim.com/#!/content/book/3-s2.0-B9788413821580000100>
- [5] A. Singh, S. Shadangí, P. K. Gupta, et al., "Type 2 Diabetes Mellitus: A Comprehensive Review of Pathophysiology, Comorbidities, and Emerging Therapies," *Comprehensive Physiology*, vol. 15, no. 1, p. e70003, Feb. 2025, doi: 10.1002/cph4.70003.
- [6] D. Ziegler, "Pathogenetic treatments for diabetic peripheral neuropathy," *Diabetes Research and Clinical Practice*, vol. 206, p. 110764, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.diabres.2023.110764.
- [7] E. Młynarska, W. Czarnik, N. Dzieża, et al., "Type 2 Diabetes Mellitus: New Pathogenetic Mechanisms, Treatment and the Most Important Complications," *International Journal of Molecular Sciences*, vol. 26, no. 3, p. 1094, Jan. 2025, doi: 10.3390/ijms26031094.
- [8] K. Sánchez-Pozos, J. Monroy-Escutia, J. Jaimes-Santoyo, et al., "Factores de riesgo asociados a neuropatía diabética en pacientes mexicanos," *Cirugía y Cirujanos*, vol. 89, no. 2, p. 5516, Feb. 2021, doi: 10.24875/CIRU.20001353.
- [9] D. Ziegler, J. Keller, C. Maier, et al., "Diabetic Neuropathy," *Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes*, vol. 131, no. 1–2, pp. 72–83, Feb. 2023, doi: 10.1055/a-1946-3813.
- [10] D. C. Rosenberger, V. Blechschmidt, H. Timmerman, et al., "Challenges of neuropathic pain: focus on diabetic neuropathy," *Journal of Neural Transmission*, vol. 127, no. 4, pp. 589–624, Apr. 2020, doi: 10.1007/s00702-020-02145-7.
- [11] B. Bauduceau and L. Bordier, "Painful forms of diabetic neuropathy," *La Presse Médicale*, vol. 53, no. 2, p. 104236, Jun. 2024, doi: 10.1016/j.lpm.2023.104236.
- [12] S. Tesfaye, G. Sloan, J. Petrie, et al., "Optimal pharmacotherapy pathway in adults with diabetic peripheral neuropathic pain: the OPTION-DM RCT," *Health Technology Assessment*, vol. 26, no. 39, pp. 1–100, Oct. 2022, doi: 10.3310/RXU06757.
- [13] S. Tesfaye and P. Kempler, "Conventional management and current guidelines for painful diabetic neuropathy," *Diabetes Research and Clinical Practice*, vol. 206, p. 110765, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.diabres.2023.110765.
- [14] B. R. Dillon, L. Ang, and R. Pop-Busui, "Spectrum of Diabetic Neuropathy: New Insights in Diagnosis and Treatment," *Annual Review of Medicine*, vol. 75, no. 1, pp. 293–306, Jan. 2024, doi: 10.1146/annurev-med-043021-033114.
- [15] Q. Wang, Y. Ye, L. Yang, et al., "Painful diabetic neuropathy: The role of ion channels," *Biomedicine & Pharmacotherapy*, vol. 173, p. 116417, Apr. 2024, doi: 10.1016/j.biopha.2023.116417.
- [16] J. M. Hagedorn, A. M. Engle, T. K. George, et al., "An overview of painful diabetic peripheral neuropathy: Diagnosis and treatment advancements," *Diabetes Research and Clinical Practice*, vol. 188, p. 109928, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.diabres.2022.109928.
- [17] E. K. Sher, A. Džidić-Krivić, A. Karahmet, et al., "Novel therapeutical approaches based on neurobiological and genetic strategies for diabetic polyneuropathy – A review," *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*, vol. 17, no. 11, p. 102901, Nov. 2023, doi: 10.1016/j.dsx.2023.102901.
- [18] Y. Chen, L. Liu, X. Kong, et al., "Clinical effects of combined use of carbamazepine and amitriptyline in the treatment of diabetic neuropathy with concurrent diabetic foot," *International Journal of Neuroscience*, pp. 1–7, Apr. 2024, doi: 10.1080/00207454.2024.2341915.
- [19] J. Hwang, "Carbamazepine and Oxcarbazepine," in *Poisoning & Drug Overdose*, 8th ed., K. R. Olson, C. G. Smollin, I. B. Anderson, et al., Eds. New York, NY: McGraw Hill, 2022. [Online]. Available: <https://accessmedicine.bibliotecaabuap.elogim.com/content.aspx?aid=1190444988>
- [20] N. A. El-Sherbeeny, A. T. Ibrahim, H. S. Ali, et al., "Carbamazepine conquers spinal GAP43 deficiency and sciatic Nav1.5 upregulation in diabetic mice: novel mechanisms in alleviating allodynia and hyperalgesia," *Archives of Pharmacal Research*, vol. 43, no. 7, pp. 724–734, Jul. 2020, doi: 10.1007/s12272-020-01249-8.
- [21] N. Razazian, M. Baziyar, N. Moradian, et al., "Evaluation of the efficacy and safety of pregabalin, venlafaxine, and carbamazepine in patients with painful diabetic peripheral neuropathy," *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*, vol. 14, no. 6, pp. 2131–2136, 2020, doi: 10.1016/j.dsx.2020.11.012.

- [22] L. Jacob, M. Kaiser, and K. Kostev, "Incidence of antiepileptic drug therapy and factors associated with their prescribing in outpatients with diabetic polyneuropathy," *Primary Care Diabetes*, vol. 15, no. 3, pp. 535–540, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.pcd.2020.10.008.
- [23] B. Zaino, R. Goel, S. Devaragudi, et al., "Diabetic neuropathy: Pathogenesis and evolving principles of management," *Disease-a-Month*, vol. 69, no. 9, p. 101582, Sep. 2023, doi: 10.1016/j.disamonth.2023.101582.

Correo de autor de correspondencia: pasaransanelas@gmail.com